

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI

For citation: Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich. COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE ISSUE OF RESPONSIBILITY FOR COMMITTING SEVERAL CRIMES IN FOREIGN STATES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228805>

ANNOTATSIYA

O‘zbekiston Respublikasida qonunchilik sohasida Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasining qabul qilinishi jinoyat qonunchiligini yanada liberallashtirish amalga oshirishda asosdir. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasida takroran jinoyat sodir etish, jinoyatlar majmui va retsidiv jinoyat sodir etish, ya’ni bir qancha jinoyat sodir etish institutini hamda mezonlari va xususiyatlarini aniqlashtirish orqali takomillashtirish, shu bilan birga ular o‘rtasida mavjud ziddiyatlarni bartaraf etish belgilab qo‘yilgan. Konsepsiyadan kelib chiqqan holda, bir qancha jinoyat sodir etish institutini o‘rganish orqali jinoyat qonunchiligini takomillashtirishni maqsad qilganmiz. Sudlarning jazo tayinlash faoliyatini o‘rganish orqali ko‘rilayotgan jinoyat ishlarining ko‘pchiligi bir shaxs tomonidan takroran yoki har xil jinoyat turli vaqtda yoki retsidiv jinoyat sodir qilingan. Mana shunday jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiyalash va jazo tayinlashda huquqni qo‘llovchi organ xodimlarining huquqiy madaniyati g‘oyat muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Umumiy qismiga “Bir qancha jinoyatlar sodir etish” bobining kiritilishi munosabati bir qator yangi muammolarni keltirib chiqaradi, bir qancha jinoyatlar sodir qilish mazmuni ochib berilmasdan turib jazo tayinlashning mazmunini ochib berish va tushunish bir muncha qiyinchilik tug‘diradi. Mazkur toifadagi savollarga javob topish ilmiy qarash va qiziqishlarning kuchayishiga sabab bo‘lib, ushbu sohada yanada ko‘proq tadqiqotlar olib borishga undaydi.

Kalit so‘zlar: javobgarlik, jazo, jinoyat, bir qancha jinoyat, ijtimoiy xavflilik, takroran jinoyat, kvalifikatsiya.

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВОПРОСА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

АННОТАЦИЯ

Принятие Концепции совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере законодательства Республики Узбекистан является основой для дальнейшей либерализации уголовного законодательства. В Концепции совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства предусматривается совершенствование путем уточнения института, критериев и особенностей совершения нескольких преступлений, то есть совершения повторных преступлений, совокупности преступлений и рецидива, а также устранение имеющихся между ними противоречий. Исходя из Концепции, мы стремимся совершенствовать уголовное законодательство путем изучения нескольких институтов совершения преступлений. В большинстве уголовных дел, рассматриваемых путем изучения деятельности судов по назначению наказаний, одно и то же лицо совершило неоднократное или различное преступление в разное время или рецидивное преступление. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов имеет решающее значение для правильной квалификации таких преступлений и назначения наказания. В связи с введением в Общую часть Уголовного кодекса Республики Узбекистан главы "Совершение нескольких преступлений" возникает ряд новых проблем, что затрудняет раскрытие и понимание содержания назначения наказания без раскрытия содержания совершения нескольких преступлений. Поиск ответов на вопросы данной категории приводит к усилению научных взглядов и интересов, побуждает к проведению еще большего количества исследований в этой области.

Ключевые слова: ответственность, наказание, преступление, множественность преступлений, общественная опасность, повторное преступление, квалификация.

Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE ISSUE OF RESPONSIBILITY FOR COMMITTING SEVERAL CRIMES IN FOREIGN STATES

ANNOTATION

The adoption of the Concept for Improving Criminal and Criminal Procedure Legislation in the Sphere of Legislation of the Republic of Uzbekistan is the basis for further liberalization of criminal legislation. The Concept for the Improvement of Criminal and Criminal Procedure Legislation provides for improvement by clarifying the institution, criteria, and features of committing multiple crimes, that is, committing repeated offenses, a combination of crimes, and recidivism, as well as eliminating existing contradictions between them. Based on the Concept, we aim to improve criminal legislation by studying several institutions for committing crimes. In most criminal cases considered by examining the activities of courts in sentencing, the same person has repeatedly or differently committed a crime at different times or a repeated crime. The legal culture of law enforcement officers is crucial for the proper qualification of such crimes and the imposition of punishment. Due to the introduction of the chapter "Commission of Multiple Crimes" into the General Part of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, a number of new problems arise, which makes it difficult to reveal and understand the content of sentencing without revealing the content of committing multiple crimes. The search for answers to this category of questions leads to an increase in scientific views and interests, and motivates further research in this area.

Keywords: responsibility, punishment, crime, multiplicity of crimes, social danger, repeated crime, qualification.

Jinoyatchilikka qarshi kurash amaliyotining ko'rsatishicha, bugungi kunga kelib, jinoyatlarning nafaqat oddiy, yagona ayb shakliga, balki ancha murakkab aybli shakllarga ham ko'plab duch kelishimiz mumkin. Bir shaxs tomonidan ikki va undan ortiq jinoyatning sodir etishi yuqori ijtimoiy xavfni kelitirib chiqaradi, shuning uchun ham bu hol qonunda hisobga olinganligi tabiiy holdir. Shu bois Jinoyat kodeksida bir qancha jinoyat sodir etish instituti birlashtirilgan ko'plab normalar mavjud.

“Bir qancha jinoyat sodir etish” tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu tushuncha umumlashtiruvchi atamadir. Yuridik fanlar doktori M.M.Qodirovning fikricha, bir qancha jinoyat sodir etish shaxsning ilgari sodir etgan qilmishlari uchun sudlangan yoki sudlanmaganligidan qat'iy nazar, bir necha jinoyat sodir etganligini aks ettiradigan ijtimoiy hodisadir [1]. Bir qancha jinoyat turining aniqlanishi qilmishni to'g'ri kavalifikatsiya qilish uchun ham, qilmishga munosib va xolisona jazo tayinlash uchun ham muhim huquqiy ahamiyat kasb etadi.

Jinoyat huquqi sohasida bir qancha jinoyat sodir etishga aniq ta'rif berilgan emas, biroq takroran jinoyat sodir etish, jinoyatlar majmui va retsdiv jinoyat tushunchalarining nazariy yig'indisi bir qancha jinoyatlar tushunchasini beradi. B. Matlubov va A.S.Yakubovlarning fikricha, bir necha jinoyatlar atamasi juda ko'p sonli degan ma'noni anglatib, bu atama miqdor jihatidan “jinoyatlar” so'zi bilan birgalikda qo'llanilganda aniq bo'lmagan miqdordagi jinoyatlar sonini anglatganligi tufayli “bir qancha jinoyat” atamasining o'rniga “takroran jinoyat sodir etish” yoki “jinoyatlarning takrorlanishi” atamalarini qo'llash to'g'ri deb hisoblaydilar.

Takroran jinoyat sodir etish tushunchasiga nisbatan huquqshunos olimlar orasida turlicha qarashlar mavjud. Jinoyat huquqi sohasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borgan olim, davlat va jamoat arbobi, professor M.X.Rustambayev takroran jinoyat sodir etish tushunchasi haqida so'z yuritar ekan, Jinoyat kodeksi Maxsus qismining aynan bir moddasida, qismida nazarda tutilgan ikki yoki bir necha jinoyatni shaxs turli vaqtlarda sodir etib, ularning birortasi uchun ham sudlangan bo'lmasa, takroran jinoyat sodir etish deb topilishini qayd etadi. Bizningcha, M H Rustambayev takroran jinoyat tushunchasiga bunday ta'rif berganda haq edi, chunki u aynan jinoyat qonunida keltirilgan ta'rifning o'zigina takroran jinoyat sodir etish tushunchasini anglatishini to'g'ri ta'kidlaydi [2].

M.Usmonaliyev ham takroriy jinoyat tushunchasiga amaldagi jinoyat qonunchiligida ko'zda tutilgan tushunchadan kelib chiqqan holda quyidagicha ta'rif berib o'tadi: “Jinoyat kodeksi Maxsus qismining ayni bir moddasida, qismida, Kodeksda alohida ko'rsatilgan hollarda esa turli moddalarida nazarda tutilgan ikki yoki bir necha jinoyatni shaxs turli vaqtlarda sodir etgan, ammo ularning birortasi uchun ham sudlangan bo'lmasa, takroran jinoyat sodir etish deb topiladi” [3].

Takroran jinoyat sodir etish tushunchasiga yuqorida keltirilgan ta'riflarga aynan o'xshash ta'rifni keltirar ekan, E.X.Norbo'tayev jinoyat qonunchiligining ijtimoiy adolat tamoyillariga mos kelmasligi tufayli takroran jinoyat sodir etish tushunchasidan butunlay voz kechish lozim, degan fikrni o'rta tashlaydi [4].

Jinoyatlar majmui va takroran jinoyat sodir etish tariqasidagi bir qancha jinoyat uchun umumiy belgi – shaxsning bu jinoyatlardan birortasi uchun ham sudlanmaganligi holatidir. Demak, agar shaxs birinchi jinoyati uchun JKning 64-68-moddalarida ko'rsatilgandek javobgarlikdan, 69-71-moddalarida belgilangani kabi jazodan ozod qilingan bo'lsa (tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar bundan mustasno), jinoyat huquqida nazarda tutilgan jinoyat majmui yoki takroranligini tashkil etmaydi. Sudlanganlik holatining tugallanishi va qonunda belgilangan tartibda olib tashlanishi bir qancha jinoyatni, ya'ni jinoyatlar majmuini, takroran jinoyat sodir etishni va retsdiv jinoyatlarni istisno etuvchi holat hisoblanadi. Bundan tashqari, agar shaxs jinoyat sodir etgan bo'lsa va mazkur jinoiy ish yuzasidan dastlabki tergov va sud qonunda ko'rsatilgan asoslarga ko'ra ishni tugatgan bo'lsa (Jinoyat-protsessual kodeksining 83-84-moddalari asosida), bu shaxs oldin jinoyat sodir etgan deb hisobga olinmaydi.

Bir qancha jinoyat sodir etish – bir shaxs tomonidan sodir etilgan qilmishlar uchun ilgari jinoiy javobgarlikka yoki jazoga tortilgan yoxud tortilmaganidan qat'iy nazar, bir qancha jinoyatlar sodir etishdan iborat ijtimoiy hodisani o'zida umumlashtiruvchi jinoiy-huquqiy tushunchadir. Sodir etilgan bitta jinoyatga qaraganda jinoyat moddiy belgilarining o'zgarishi, ushbu qilmishga nisbatan yuridik

baho berishga maxsus yondashuvni talab qiladi. Oqibatda bunday qilmishlarni kvalifikatsiya qilishda maxsus qoidalarni va bir qancha jinoyatning asosiy belgilarini aniqlash va uni yagona jinoyatdan farqlash zaruriyatini kelitirib chiqaradi.

Bir qancha jinoyat sodir etilgan deb kvalifikatsiyalash uchun qilmishda quyidagilar shartlar aniqlanishi lozim:

1) ayni bir shaxs tomonidan jinoyat qonunining bir yoki bir necha moddalarida (yoki moddalarining qismlari)da nazarda tutilgan ikki yoki undan ortiq jinoyatlar sodir etilgan bo'lishi;

2) shaxs tomonidan har biri mustaqil tarkibni tashkil qiluvchi jinoyat ikki yoki undan ortiq bo'lishi, ya'ni har qaysi qilmishning mustaqil hisoblanishi va alohida modda yoki moddaning qismi bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi;

3) dastlabki sodir etilgan jinoyat bilan keying sodir etilgan jinoyat o'rtasida Jinoyat Kodeksi 64-moddasida nazarda tutilgan muddatlar o'tib ketmagan bo'lishi;

4) shaxs ushbu jinoyatlarda bajaruvchi, tashkilotchi, dalolatchi yoki yordamchi sifatida qatnashganligi, jinoyat esa tayyorgarlik ko'rish, suiqasd qilish bosqichida to'xtatilganligi yoki oxiriga yetkazilganligi, jinoyatlarning har qaysisi uchun uning sodir etilganligi faktidan kelib chiqqan jinoyi-huquqiy oqibatning saqlanib qolishi;

5) ilgari jinoyati uchun sudlanganlik muddati o'tmasdan yoki qonunda belgilangan tartibda olib tashlanmasdan yangi jinoyat sodir etishi. Mazkur belgilarning jami bir necha jinoyat sodir etishni tavsiflash uchun zarur vas hart hisoblanib, bu xususiyatlardan birining mavjud emasligi bir qancha jinoyat sodir etish mavjud emas deb topish uchun asos bo'ladi.

Bir qancha jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik masalasini qo'llash bo'yicha turli davlatlarda turli qarashlar, tajribalar va amaliy ko'nikmalar mavjud hamda ba'zi davlatlarning qonunchilik sohasida ba'zi o'xshashliklar va implemtatsiyalangan normalar bo'lishi mumkin. Xorijiy davlatlar jinoyat qonunchiligida bir qancha jinoyatlar bilan bog'liq munosabatlarning qanday tartibga solinishi mazkur davlatlarning huquq tizimi qaysi huquq oilasiga taalluqli ekanligiga bog'liq. Quyida ularning ba'zilarini yoritib o'tamiz.

Bir qancha jinoyatlar uchun javobgarlik masalalarini avval ingliz-sakson huquq oilasiga taalluqli Angliya va AQSH misolida ko'rib chikamiz. Angliya jinoyat huquqining asosiy manbasi statutlar (parlament qonunchiligi) va sud pretsedenti hisoblanadi. Statut qonunchiligida bir qancha jinoyatlar bilan bog'liq ko'plab normalar mavjud. Ushbu normalar bir shaxs tomonidan sodir etilgan bir qancha jinoyatlar uchun jazo tayinlash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solidi.

1991-yilgi Angliya jinoyat qonunining 6-moddasi 1-qismida "Agar jinoyatlar jami yoki boshqa jinoyatlar unchalik jiddiy bo'lmasa, sudning fikriga ko'ra, jinoyatchiga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanishi mumkin emas" deyilgan. Bu yerda jinoyatlar jami atamasi ishlatilsada, uning tushunchasi ochib berilmagan. Jinoyat qonunining 6-moddasi 2-qismida ozodlikni cheklash, sudning fikriga ko'ra, sodir etilgan jinoyatlar jamiga (miqdoriga) mos kelishi kerakligi belgilangan. Ko'rinib turibdiki, jinoyatlar jami jazo tayinlashda boshqa holatlar bilan bir qatorda inobatga olinadi. Qonun chiqaruvchi "jiddiylik", "jinoyatlar majmui" kabi baholanadigan belgilardan foydalanadi. Jinoyatlar jami qanchalik jiddiylik va jiddiylik darajasining jazo tayinlashga ta'sir etishi har bir alohida holatda sud tomonidan hal qilinishi kerak [5].

Retsidiv jinoyatchilik bilan bog'liq ayrim qoidalar 1997-yilda qabul qilingan Jinoyat to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan. Ushbu qonunning 1-qismi 2-paragrafida retsidiv(jiddiy) jinoyatchilik haqida so'z boradi va jiddiy jinoyatchilik mohiyati yoritib beriladi. Jumladan, jiddiy jinoyatchilikka qotillik, og'ir qotillik, qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish, nomusga tegish jinoyatlari kiradi. 1997-yilgi Jinoyat to'g'risidagi qonunning 1-qismi 3-paragrafida "A" toifadagi narkotiklar savdosi bilan bog'lik retsidiv jinoyatlar (ya'ni, shaxs ilgari narkotiklar savdosi bilan shug'ullanganligi uchun ikki marta sudlanganidan keyin yana shunga o'xshash jinoyat sodir etganligi) uchun javobgarlik haqida so'z boradi. Ushbu holatda 18 yoshga to'lgandan keyin olingan sudlanganlik hisobga olinadi.

Yuqorida keltirilgan Angliya jinoyat huquqi manbalarining tahlili quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

1. Angliya jinoyat qonunchiligida bir qancha jinoyatlar tushunchasi berilmagan.

2. Jinoyatlar jami va retsidiv jinoyat atamalari ishlatilsada, ularning tushunchasi yoritilmagan. Jinoyatlar jami va retsidiv jinoyat jiddiy jinoyatlar toifasiga kiritilgan va sud tomonidan jazo tayinlashda inobatga olinadigan holat hisoblanadi.

3. Retsidiv jinoyat uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanishi mumkin.

AQSHning federal darajadagi va alohida shtatlar darajasidagi jinoyat qonunchiligida bir qancha jinoyatlar bilan bog‘lik normalar mavjud. Amerika Qo‘shma Shtatlari Qonunlari to‘plami 3592-paragrafi o‘lim jazosini qo‘llamaslik masalasini hal qilishda ko‘rib chiqilishi kerar bo‘lgan yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlarga bag‘ishlangan.

Qotillik sodir qilganlik uchun o‘lim jazosini qo‘llash masalasini hal qilishda quyidagilar og‘irlashtiruvchi holatlar hisoblanadi: o‘q otar qurol bilan bog‘lik zo‘ravonlik sodir etganlik uchun ilgari sudlanganlik; o‘lim jazosini yoki umrbod turma jazosini nazarda tutuvchi suiqasd uchun ilgari sudlanganlik; boshqa xavfli jinoyatlar uchun ilgari sudlanganlik (ilgari ikki yoki undan ortiq shtatlarda jinoyat sodir qilganlik, bir yildan ortiq turma jazosini nazarda tutuvchi jinoyat sodir qilganlik, turli vaqtlarda jinoyat sodir qilganlik, badanga og‘ir tan jarohati yetkazish yoki bosh shaxsning o‘limi bilan bog‘lik jinoyat sodir qilganlik); narkotik iste‘mol qilganlik uchun ikki marta sudlanganlik; jinsiy zo‘ravonlik yoki pedofillik uchun ilgari sudlanganlik. Ko‘rinib turibdiki, retsidiv jinoyat (sudlanganlik) jazo tayinlashda inobatga olinadigan holat sifatida tartibga solingan hamda umumiy va maxsus ko‘rinishlarda ifoda etilgan [6].

Alohida shtatlarning jinoyat qonunchiligida bir qancha jinoyatlarini tartibga solinishini Nyu-York shtati Jinoyat kodeksi misolida ko‘rib chiqamiz. Bir qancha jinoyatlar federal jinoyat qonunchiligidagi kabi Nyu-York Jinoyat kodeksida ham jazo tayinlashda e‘tiborga olinadigan holat sifatida nazarda tutilgan. Jinoyat kodeksida “felonini ikkinchi marta sodir etgan huquqbuzar”, “zo‘ravonlik ishlatish yo‘li bilan feloniyani birnecha marta sodir etgan huquqbuzar”, “feloniyani bir necha marta sodir etgan huquqbuzar” kabi atamalardan foydalanilgan. Har ikki holatda ham retsidiv jinoyatchilik (bir marta va ko‘p marotaba jinoyat sodir qilish) mavjud bo‘lib, huquqbuzarning shaxsini xarakterlaydigan holat sifatida qaraladi va jazo tayinlashga ta‘sir qiladi. Shunga muvofiq ravishda ko‘p marta sodir etgan huquqbuzarga nisbatan qonun chiqaruvchi og‘irroq jazo tayinlash qoidasini belgilagan. Shaxs tomonidan ikkinchi marta zo‘ravonlik harakati sodir etilsa, turmaga hukm qilinadi [7].

Agar shaxs zo‘ravonlik harakatini ko‘p marta sodir etgan huquqbuzar hisoblansa, sud Jinoyat kodeksining 70.08-paragrafi ikkinchi va uchinchi bandlariga muvofiq, maksimal muddat – umrbod turma jazosi bilan hukm qilishi kerak. Turma jazosining minimal muddati zo‘ravonlik harakatining klassiga bog‘liq. Masalan, shaxs B klassdagi zo‘ravonlik harakatini sodir etsa, u 10 yildan 25 yilgacha muddatga hukm qilinishi kerak.

Nyu-York shtati Jinoyat kodeksi 80.15-paragrafida “bir qancha tajovuzlar” tushunchasidan foydalaniladi. Ushbu paragrafda “shaxs bir harakat yoki harakatsizlik bilan ikki yoki undan ortiq tajovuzlar uchun sudlangan bo‘lsa...” kabi qoidalar ishlab chiqarilgan. Ya‘ni bir qancha tajovuzlar deganda, jinoyatlarning ideal jami tushuniladi. Tajovuzlar jami jazo tayinlash va ijro qilishda e‘tiborga olinadi. Nyu-York Jinoyat kodeksi 70.25-paragraf bandiga muvofiq, “agar shaxsga bir harakat yoki harakatsizlik bilan ikki yoki undan ortiq tajovuzlar sodir etganligi uchun turma jazosi tayinlangan, ikki yoki undan ortiq hukm chiqarilgan bo‘lsa..., bunda hukmlar ketma-ket ijro qilinishi kerak” [8].

Shunday qilib, AQSH jinoyat qonunchiligi manbalarining tahlili quyidagicha xulosalar chiqarishga olib keladi:

1. Retsidiv jinoyat (sudlanganlik) huquqbuzar shaxsini tavsiflovchi, jazo tayinlashda inobatga olinadigan og‘ir holat hisoblanadi.

2. Umumiy va maxsus, bir va ko‘p martlik, kuch ishlatib yoki kuch ishlatmasdan sodir etiladigan retsidiv turlari mavjud.

3. Bir qancha tajovuzlar atamasi (Nyu-York shtati JK) yordamida jinoyatlar jami ifodalangan.

Endi bir qancha jinoyatlar masalasini roman-german huquq oilasiga kiruvchi Fransiya va Shvetsariya jinoyat qonunchiligi misolida ko‘rib chiqamiz.

1992-yilda qabul qilingan va 1994-yil 1-martdan amalga kiritilgan Fransiya Jinoyat kodeksida bir qancha jinoyatlarning jinoyatlar jami, retsidiv va takroriy jinoyatlar kabi shakllari o'z ifodasini topgan. Jinoyat kodeksining “Jazolar to'g'risida”gi qismi 132-2-moddasiga muvofiq, “Jinoiy qilmishlar jami shaxs tomonidan ilgari sodir etilgan boshqa jinoiy qilmish uchun sudlangandan keyin jinoiy qilmish sodir etilishi”dir. Qonunda jinoiy qilmishlar jamiga jazo tayinlash qoidalari belgilangan. “Jazolar to'g'risida”gi qismning 132-3-moddasida shunday deyiladi: “Agar shaxs jinoyatlar jami bo'yicha bir qancha jinoiy qilmishlar sodir etish yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan bo'lsa, agar qilmishlar bir protses doirasida ko'rilyotgan bo'lsa, jazo har bir qilmish bo'yicha tayinlanadi. Biroq, bir turdagi bir necha jazo belgilangan bo'lsa, bitta og'irroq jazo tayinlanishi mumkin. Agar shaxsning qilmishlari alohida sud protsesslarida ko'rib chiqilsa, tayinlangan jazolar alohida ijro qilinadi” [9].

Qonun jazo tayinlashda takroriy jinoyat holatini hisobga olgan holda nazarda tutadi. Takroriy jinoyatlar tushunchasi kodeksda aniq berilmagan, lekin JK 132-16-moddasida o'g'irlik, zo'ravonlik, shantaj, firibgarlik va ishonchni suiste'mol qilishga takroriy jinoyatlar sifatida qaraladi. Shu yerda quyidagicha xulosa qilish mumkin: Fransiya jinoyat qonunchiligi bo'yicha takroriy jinoyatlar deganda, shaxs tomonidan nafaqat yuridik jihatdan bir-biriga o'xshash, balki bir turdagi jinoiy qilmishlarni sodir etish tushuniladi.

Fransiya JKning “Jazolar to'g'risida”gi qismida “Retsidiv jinoyatlarga qo'llaniladigan jazolar” nomli alohida qism mavjud. Ushbu qismga kiradigan normalarning tahlili quyidagicha xulosa chiqarishga yordam beradi: retsidiv jinoyat deganda, shaxsning oldin sodir qilgan jinoyati uchun sudlanganidan keyin yangi jinoyat sodir etishi tushuniladi. Ushbu qismning navbatdagi moddalarida retsidiv jinoyat uchun jazo miqdori ikki marta ortishi belgiangan. Shunday qilib, Fransiya jinoyat qonunchiligida birinchi marta sodir etilgan jinoyat uchun tayinlanadigan jazoga qaraganda retsidiv jinoyat uchun ancha og'ir jazo qo'llaniladi.

1937-yil 21-dekabr qabul qilingan Shveysariya JKning “Jazo tayinlash” bobida “Jazoni kuchaytirish” nomli qism mavjud. Unda retsidiv jinoyatlar va jinoyatlar jami bo'yicha jazo tayinlash belgilangan. Shveysariya JK 67-moddasining retsidiv jinoyatlarga bag'ishlangan 1-qismida quyidagi qoida belgilangan: “Agar shaxs turma jazosiga hukm qilingan bo'lsa va shu vaqtdan 5 yil o'tmasdan jinoiy qilmish sodir etsa, sudya jazo miqdorini ko'paytiradi, lekin jazo ushbu jinoyat uchun belgilangan maksimal muddatdan oshib ketmasligi kerak muddatga ketmaydi, lekin o'zidan oshib ketmasligi kerak [10].

Shunday qilib, retsidiv jinoyat uchun tayinlangan jazo, agar shaxs oldingi jinoyati uchun turmaga hukm qilingan bo'lsa, ko'paytiriladi. Shveysariya JKning 68-moddasida jinoiy qilmishlar jami uchun jazo tayinlash qoidasi belgilangan. Ushbu moddaning birinchi qismida agar shaxs sodir qilgan bir yoki bir necha jinoiy qilmishi uchun bir necha ozodlikdan mahrum qilish jazosiga tortilsa, sudya og'irroq jazo tayinlaydi va uning muddatini shunga muvofiq tarzda oshiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik (To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri) / R. Kabulov, A.A. Otajonov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 238 b. (Criminal Law. General Part: Textbook (Second edition, expanded and revised) / R. Kabulov, A.A. Otajonov, et al. - T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. - 238 p.)
2. M.X.Rustambayev Jinoyat huquqi. Umumiy qism. – Toshkent. :“Ilm ziyo”, 2005. — B 311. (M.X.Rustambayev Criminal Law. General Part. - Tashkent. "Ilm ziyo," 2005. - P. 311.)
3. M. Usmonaliyev Jinoyat huquqi. Umumiy qism. D – Toshkent.Yangi asr avlodi, 2005. B 311. (M. Usmonaliyev Criminal Law. General Part. - Tashkent: Yangi asr avlodi, 2005. B 311.)
4. Норбўтаев Э.Х. “Борьба с преступностью: закон и практика”, — Тошкент. 1991, — Б 52-59. (Norbo'tayev E.X. "Fighting Crime: Law and Practice," - Tashkent. 1991, - P. 52-59.)
5. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник юридических материалов. - Москва: Зерцало, 1998. - С. 39. (Criminal

legislation of foreign countries (England, USA, France, Germany, Japan). Collection of legal materials. - Moscow: Zersalo, 1998. - P. 39.)

6. Семенова Диана Михайловна, К вопросу о дифференциации уголовной ответственности за множественность преступлений в целях гарантирования прав и свобод человека и гражданина. // Юридическая наука. – 2018. №6 . С 81-84. (Semenova Diana Mikhailovna, On the issue of differentiating criminal liability for multiple offenses in order to guarantee human and civil rights and freedoms. // Legal Science. - 2018. No6. P. 81-84.)

7. Кленова Т. В., Семенова Д. М., Общественная опасность множественности преступлений. // Юридический вестник Самарского университета / Juridical Journal of Samara University. – 2020; 6(1): С 15–20. (Klenova T. V., Semenova D. M., Social danger of multiple crimes. // Legal Bulletin of Samara University / Juridical Journal of Samara University. - 2020; 6 (1): P. 15-20.)

8. Черненко Т. Г., Множественность преступлений по российскому уголовному праву: Дис. ... доктора юрид. наук. Кемерово, 2001 г. (Chernenko T. G., Multiple Attacks on Russian Criminal Law: Diss.... Doctor of Juridical Sciences. Kemerovo, 2001.)

9. Агаев И. Б. Совокупность преступлений понятие, виды и наказуемость. Монография. – М. ТК. Велби, 2003-С. 38. (Agayev I. B. The Concept, Types, and Punishability of Combined Crimes. Monograph. - M. TK. Welby, 2003-С. 38.)

10. Е.А.Жарких, А.М.Максимов, Л.А.Прохоров, Рецидив преступлений как правовая предпосылка дифференциации уголовной ответственности: концептуальные подходы российских и зарубежных законодателей. // Всероссийский криминологический журнал. – 2021. Т. 15, № 3. С 361–371. (E.A.Zharkih, A.M.Maksimov, L.A.Prokhorov, Recidivism as a Legal Prerequisite for the Differentiation of Criminal Liability: Conceptual Approaches of Russian and Foreign Legislators. // All-Russian Criminological Journal. - 2021. Vol. 15, No. 3. P. 361-371.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000